

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 3 30.03.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.03.2025 № 3-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.03.2025 № ВЫПУСК-3

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757, 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source software for managing and publishing scholarly journals online

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

И. С. Шукуров¹ Р. Раджабова²

¹(Самаркандский государственной архитектурно-строительный университет) - доктор
технических наук, профессор, советник РААСН, академик РАЕ

²PhD докторант СамГАСУ

Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется требованиям энергоэффективности и экологичности жилья как к основе безопасности и комфортности проживания. Одним из самых важных направлений энергосбережения является жилищный сектор, где для нормальной эксплуатации многоквартирных домов требуется большое количество энергетических ресурсов. Строящиеся здания, как правило, удовлетворяют современным нормативам по энергосбережению и теплозащите, однако в течение длительного периода в прошлые годы возводилось огромное количество зданий без учета энергосберегающей политики, что привело к несоответствию энергетических характеристик существующей застройки современным стандартам. Однако сегодня энергосберегающая политика государства направлена исключительно на решение отраслевых задач, в то время как градостроительный аспект энергосбережения практически не рассматривается.

Ключевые слова: энергоэффективность, жилищная застройка, энергосбережения, тепловых потерь, мероприятия, энергетический параметр.

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется требованиям энергоэффективности и экологичности жилья как к основе безопасности и комфортности проживания. Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда для всех категорий граждан выходит на первый план [1].

Одним из самых важных направлений энергосбережения является жилищный сектор: для нормальной эксплуатации

многоквартирных домов требуется большое количество энергетических ресурсов. Здания, составляющие жилищный фонд, многообразны. Они отличаются друг от друга не только архитектурой, объемно-планировочными решениями, этажностью, инженерным оборудованием, но и конструктивными решениями и строительными материалами, используемыми для их строительства [2] (табл. 1).

Территория / Область	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Республика Каракалпакстан	29,225,619	30,005,323	35,122,521	35,100,834	31,369,416
Андижанская область	29,352,423	30,149,511	31,053,698	31,543,971	32,026,428
Бухарская область	26,211,287	26,529,249	27,411,545	29,948,385	32,225,789
Джизакская область	17,556,744	17,958,245	18,298,218	18,656,573	19,241,466
Кашкардарьинская область	44,432,501	46,809,444	50,373,289	53,137,064	54,953,364
Наваинская область	18,306,738	18,936,232	20,755,513	21,296,750	22,103,603
Наманганская область	41,611,902	42,860,170	40,529,755	41,333,559	44,409,017
Самаркандская область	50,925,311	53,083,225	55,535,528	56,751,521	58,026,466
Сурхандарьинская область	30,968,511	31,315,901	31,710,571	32,240,064	33,115,602
Сырдарьинская область	12,267,200	11,611,597	11,553,340	12,168,163	13,023,776
Ташкентская область	41,755,582	42,515,999	42,773,606	43,695,254	45,135,094
Ферганская область	46,267,528	47,342,523	48,013,925	48,661,561	49,037,090
Хорезмская область	40,236,120	42,501,493	43,044,768	43,516,418	45,421,101
г. Ташкент	47,977,424	49,227,668	51,371,247	53,194,447	56,697,328
Республика Узбекистан	477,094,890	490,846,580	507,547,524	521,244,564	536,785,540

Согласно данным статистической отчетности, жилищный фонд характеризуется высоким сверхнормативным износом из-за систематического недоремонта жилья, высокой потребностью в капитальном ремонте и низкой энергетической эффективностью.

Методы. По данным комитета [Агентство «Узстандарт»](#) т на начало 2009 г. в капитальном ремонте нуждалось около 9% многоквартирных домов, однако проведен он был только для 25,6% зданий от этого количества. В среднем ежегодно ремонтируется не более 10% жилья, подлежащего капитальному ремонту [3]. В больших объемах требуется капитальный ремонт многоквартирных зданий с расселением граждан из ветхого и аварийного жилья.

Жилищный фонд характеризуется высокой энергорасточительностью: потребление энергии и тепла многоквартирными домами в 1,5-2 раза выше, чем в странах со схожим климатом [4]. На энергетическую эффективность здания влияют множество факторов: ориентация по сторонам света, компактность здания, коэффициент остекленности фасадов, приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, энергетическая эффективность инженерных систем обеспечения микроклимата, эффективность работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Строящиеся здания, как правило, удовлетворяют современным нормативам по энергосбережению и теплозащите, однако в течение длительного периода в прошлые годы возводилось огромное количество зданий без учета энергосберегающей политики, что привело к несоответствию энергетических характеристик существующей застройки современным стандартам. Самыми неэффективными являются здания более ранних массовых серий, а также ветхого и аварийного фонда.

Стремление к экономии средств на возведение зданий в период массового строительства привело к тому, что стены большинства жилых зданий в 2 раза тоньше, чем этого требуют климатические условия Узбекистана, а ограждающие конструкции домов имеют низкое сопротивление теплопередаче, вследствие чего до 50 % тепловой энергии уходит в виде потерь через ограждающие конструкции. Чрезмерное нерациональное расходование энергоресурсов сложилось под воздействием дешевизны энергоресурсов в Узбекистана в прошлые годы. К примеру, стоимость электроэнергии на начало 2001 г. в Узбекистана примерно в 2-2,5 раза ниже, чем в Европе, а стоимость природного газа – в 5 раз [5, 6].

Результаты. Индикатором эффективности использования энергии в жилых зданиях является показатель удельного расхода энергии в здании в расчете на 1 м² общей площади зданий в год. Закономерный рост величины тепловых потерь существующих зданий происходит за счет ухудшения технического состояния ограждающих конструкций. На отопление 1 м² жилья в Узбекистана расходуется в 3 раза больше энергии, чем в Европейских странах, схожих по климатическим условиям с нашей страной [7].

Суммарное потребление энергии жилыми домами в 2009 г. составило 165 млн т.у.т. Почти 62% приходится на отопление, около 20% – на горячее водоснабжение, около 20% – на прочие нужды (рисунок 1).

Рисунок 1. – Потребление энергии жилыми зданиями

Потенциал экономии энергии в многоквартирных домах в среднем равен по тепловой энергии 40%, электроэнергии – 37%, природному газу – 30%. В новых зданиях он ниже, в старых – существенно выше.

Локальные проблемы жилищного фонда многочисленны: ненадежная гидро- и теплоизоляция ограждающих конструкций, приводящая к протечкам и промерзаниям, избыточная инфильтрация вследствие плохого состояния оконных и дверных блоков в квартирах и местах общего пользования, техническое и морального старение инженерного оборудования [8], отсутствие устройств автоматического регулирования потребления тепла, температуры горячей воды и др. Изменить сложившуюся ситуацию возможно путем проведения капитального ремонта жилищного фонда с реализацией энергосберегающих мероприятий, что является первоочередной задачей в масштабах страны.

Вопросы низкой энергетической эффективности отдельных зданий дополняются проблемами целых жилых районов и муниципальных образований. Город обладает определенной конфигурацией и планировочной структурой, характером застройки и энергетической эффективностью составляющих ее зданий, размещением потребителей и производителей энергоносителей, что непосредственно влияет на формирование потенциала энергосбережения. Однако сегодня энергосберегающая политика государства направлена исключительно на решение отраслевых задач, в то время как градостроительный аспект энергосбережения практически не рассматривается.

Обсуждение. В градостроительном аспекте авторами выделены два основных направления энергосбережения:

-энергетически эффективное территориальное планирование городов.

-создание производственных, общественных и жилых зданий с эффективным

использованием энергии при эксплуатации, их реконструкция и модернизация с целью доведения энергетического стандарта до современных требований.

Необходимо отметить, что энергетически эффективное территориальное планирование целесообразно применять не только к вновь возводимым микрорайонам и районом города, но и к сложившейся застройке. Этой цели можно достичь с помощью реконструкции городской застройки, при планировании которой будет одновременно учтена необходимость реконструкции и модернизации отдельных зданий с целью доведения их энергетических параметров до нормативных значений.

Заключение

1. Анализ направлений градостроительной политики Узбекистана выявил, что одной из основных тенденций в развитии территорий, городов и поселений становится энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В связи этим, для решения проблемы энергосбережения в градостроительном аспекте, требуется разработка новых подходов к управлению развитием городских территорий с учетом требований энергетической эффективности.

2. Проанализированы основные проблемы в сфере энергосбережения в жилищном фонде, в результате чего установлена необходимость формирования комплексной системы энергосбережения, затрагивающей все аспекты городского хозяйства.

3. Доказано, что приоритетным направлением градостроительной деятельности на городском уровне должна стать комплексная реконструкция сложившейся застройки с учетом требований энергетической эффективности.

4. Обосновано, что подход к городскому образованию как к целостной энергетической системе позволит наиболее эффективно решить проблему энергосбережения в процессе реконструкции городской застройки.

Литература

1. Асаул, А.Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости: учебник / А.Н. Асаул, Ю.Н. Казаков, В.И. Ипанов; под ред. д-ра эконом. н., профессора А.Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2005. – 288с.
2. Балдин, В.Ю. Энергетический паспорт – инструмент энергетической эффективности / В.Ю. Балдин // Журнал «Экологические системы». – 2007. – № 7.
3. Башмаков, И. А. Потенциал энергосбережения в России [Электронный ресурс] / И.А. Башмаков // Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. – Режим доступа: <http://gisee.ru/articles/smi/1078/> (дата обращения: 27.02.2014).
4. Бочаров Ю. Градостроительство и экономия энергоресурсов / Ю. Бочаров, В. Крыжановский, Г. Фильваров // Архитектура СССР. – 1983. – № 12.
5. Брума, А.А. Формирование методики оценки эффективности энергосберегающих инноваций в застройке территорий: автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / Брума Алексей Анатольевич. – М., 2011. – 23 с.
6. Булгаков С.Н. Энергосберегающие технологии вторичной застройки реконструируемых жилых кварталов / С.Н. Булгаков // АВОК №2, 1998 [URL:https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?id=140](https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?id=140) (дата обращения 9.02.2022).
7. Варасте Е. Энергоэффективность и энергоменеджмент в Швеции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gisee.ru/upload/10%20Presentacia%20%20Varaste.pdf> (дата обращения 31.07.2013).
8. Шукуров И.С. Некоторые особенности проектирования высотной жилой застройки с возобновляемыми источниками энергии//Проблемы архитектуры и строительства № 2 , 2024, С. 21-27
9. Шукуров И.С. Особенности архитектурно-планировочных решений экологически безопасной жилой застройки //Проблемы архитектуры и строительства № 2, 2024, С.16-21

